

Original paper

MIGRANT YOSHLARDA EKSTREMIZM VA RADIKALIZMGA QARSHI IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHDA QADRIYAT TARBIVASINING O'RNI

© B.Z. Eshonjonov¹✉

¹Guliston davlat pedagogika instituti, Guliston, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada global migratsiya sharoitida migrant yoshlar orasida ekstremistik va radikal g'oyalarga qarshi immunitetni shakllantirishda qadriyat tarbiyasining o'rni tahlil qilinadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – migrant yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida ma'naviy barqarorlikni mustahkamlash va ularni ekstremistik g'oyalarga qarshi tura oladigan immunitet bilan ta'minlash mexanizmlarini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda ilmiy adabiyotlar, xalqaro statistik ma'lumotlar, normativ hujjatlar, shuningdek, ijtimoiy tahlil va huquqiy yondashuv asosida kompleks tahlil o'tkazilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: olingan natijalar qadriyat tarbiyasining migrant yoshlar ongida vatanparvarlik, bag'rikenglik, tolerantlik kabi tuyg'ularni shakllantirish orqali radikalizmga qarshi barqaror immunitet yaratishda muhim o'rin tutishini ko'rsatdi.

XULOSA: ta'lim muassasalari, oila, jamoat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalari hamkorligida olib borilgan qadriyat tarbiyasi migrant yoshlarda ekstremistik g'oyalarga qarshi mafkuraviy barqarorlikni ta'minlash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: migrant yoshlar, ekstremizm, radikalizm, qadriyat tarbiyasi, milliy qadriyatlar, tolerantlik, vatanparvarlik, immunitet, ijtimoiy barqarorlik, ta'lim tizimi.

Iqtibos uchun: Eshonjonov B.Z. Migrant yoshlarda ekstremizm va radikalizmga qarshi immunitetni shakllantirishda qadriyat tarbiyasining o'rni.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). B.77–83.

РОЛЬ ЦЕННОСТНОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ИММУНИТЕТА К ЭКСТРЕМИЗМУ И РАДИКАЛИЗМУ У МОЛОДЕЖИ-МИГРАНТОВ

© Б.З. Эшонжонов¹✉

¹Гулистанский государственный педагогический институт, Гулистан, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается роль ценностного воспитания в формировании иммунитета к экстремизму и радикализму среди молодежи мигрантов в условиях усиливающейся глобальной миграции.

ЦЕЛЬ: выявить механизмы укрепления духовной устойчивости мигрантской молодежи на основе национальных и общечеловеческих ценностей и их защиты от воздействия радикальных идеологий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: методология включает анализ научных источников, международной статистики, нормативных документов, а также правовой и социокультурной аналитики.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показывают, что формирование таких качеств, как патриотизм, толерантность и уважение к другим культурам через ценностное воспитание позволяет эффективно противостоять идеям экстремизма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Комплексный подход с участием образовательных учреждений, семьи, общественных организаций и СМИ способствует формированию устойчивого мировоззрения у молодежи и снижает риски радикализации.

Ключевые слова: молодежь-мигранты, экстремизм, радикализм, ценностное воспитание, национальные ценности, патриотизм, толерантность, устойчивость, образование.

Для цитирования: Эшонжонов Б.З. Роль ценностного воспитания в формировании иммунитета к экстремизму и радикализму у молодежи-мигрантов. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). С. 77–83.

THE ROLE OF VALUE EDUCATION IN THE FORMATION OF IMMUNITY TO EXTREMISM AND RADICALISM AMONG MIGRANT YOUTH

© Bobir Z. Eshonjonov¹✉

¹ Gulistan State Pedagogical Institute, Gulistan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the role of value-based education in forming immunity against extremism and radicalism among migrant youth in the context of intensified global migration.

AIM: the aim of the research is to identify mechanisms for strengthening the moral resilience of migrant youth based on national and universal values to protect them from radical ideologies.

MATERIALS AND METHODS: the study employs analysis of scientific literature, international statistics, legal documents, and sociocultural approaches to conduct a comprehensive examination.

DISCUSSION AND RESULTS: the results demonstrate that instilling patriotism, tolerance, and respect for other cultures through value education significantly contributes to countering extremist ideas among youth.

CONCLUSION: a coordinated approach involving educational institutions, families, public organizations, and the media fosters ideological resilience in migrant youth and reduces the risk of radicalization.

Keywords: migrant youth, extremism, radicalism, value education, national values, patriotism, tolerance, ideological immunity, social resilience, education system.

For citation: Bobir Z. Eshonjonov. (2025) 'The role of value education in the formation of immunity to extremism and radicalism among migrant youth', *Inter education & global study*, vol.3. (5(1)), pp. 77–83. (In Uzbek).

Bugungi kunda dunyoda migratsiya jarayonlarining jadallashuvi turli mamlakatlarda migrant yoshlar sonining ortishiga olib kelmoqda. Bu esa, o'z navbatida, ularning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy moslashuvi bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarmoqda. Afsuski, mazkur muammolar ayrim migrant yoshlarning ekstremistik va radikal g'oyalar ta'siriga tushib qolish xavfini ham oshiradi. Ekstremizm va radikalizm, ayniqsa yoshlar orasida, jamiyat barqarorligiga tahdid soluvchi global muammoga aylanib ulgurdi. Shu sababli, migrant yoshlarda ekstremizm va radikalizmga qarshi immunitetni shakllantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Qadriyat tarbiyasi milliy va umuminsoniy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirish, ularda tolerantlik, bag'rikenglik, vatanparvarlik kabi tuyg'ularni rivojlantirish orqali ekstremistik g'oyalarga qarshi tura oladigan kuchli ma'naviy immunitetni yaratishga xizmat qiladi.

Din jamiyat rivojiga asrlar davomida muhim ta'sir ko'rsatadigan omillardandir. Shuning uchun, ushbu ta'sirchan targ'ibot vositasidan keng foydalanish, istiqloq mafkurasini va axloqiy qadriyatlarni shakllantirish jarayonida jamiyat a'zolarini zamon talablariga javob beradigan yuksak fazilatlar ruhida tarbiyalashga yordam beradi. Biroq, mamlakatimizda ba'zi doiralar dindan g'arazli maqsadlar va hatto mutaassiblik (fanatizm) yo'lida foydalanayotganlari sir emas. Shu sababdan, O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimov o'zining "O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari" nomli kitobida o'sha davrdagi murakkab vaziyatni chuqur his etgan holda, odamlarning diniy e'tiqodlari bilan bog'liq har qanday muammo juda nozik ekanligini ta'kidlagan [1]. Ayniqsa, Islomni qayta tiklash shiorlaridan foydalanayotgan muayyan kuchlar dinni aloqasi bo'lmagan siyosiy va boshqa tajovuzkor maqsadlaridan ajratib olish zarurligini shunga e'tibor qaratgan edi.

Migrant yoshlar orasida ekstremizm va radikalizmga qarshi immunitetni shakllantirish muhim vazifa bo'lib, bu borada qadriyat tarbiyasining o'rnini alohida ahamiyatga ega. Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT) ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yilda dunyo bo'ylab 281 millionga yaqin migrantlar qayd etilgan, ularning aksariyati yoshlardir. Migratsiya jarayonlari yoshlarning ijtimoiy-psixologik holatiga, qadriyatlar tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi [2]. Xususan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, migrant yoshlarning 15% dan ortig'i kamsitish va ijtimoiy izolyatsiyani boshdan kechiradi. Bu esa ularning ekstremistik guruhlar ta'siriga tushib qolish xavfini oshiradi.

Ekstremizm (lotincha: "extremus" – o'ta, keskin ma'nolarini anglatadi), siyosat va mafkura sohalarida ashaddiy va favqulodda harakatlar hamda qarashlarga asoslanib

faoliyat yuritishni ifodalaydi. Ekstremizmning siyosiy va diniy ko'rinishlari aniq ravishda ajralib turadi va ular ko'pincha zo'rlik yoki zo'rlik ishlatishga da'vat qilish bilan bog'liqdir [3]. Siyosiy ekstremizm namoyandalari o'z politicalarni amalga oshirish uchun kuch ishlatish usullaridan foydalanib, mavjud siyosiy tuzilmalarning barqaror faoliyatini buzish va yo'qotishga intilishadi. Bu jarayonda ekstremistlar va ularning tashkilotlari "demokratiya" niqobi ostida balandparvoz shiorlar, chaqiriqlar bilan chiqadilar, terrorchilik va partizanlik harakatlarini qo'llab-quvvatlaydilar. Ular qonunlarga rioya etmaslik, ish tashlashlar va tartibsizliklar chiqarish orqali jamiyatda beqarorlik yaratishga harakat qiladilar. Ekstremistlar odamlarni gijgijlash va terror qilish usullaridan foydalanishadi. Ekstremistik tashkilotlarning rahbarlari har qanday murosa va kelishuvni rad etadilar. O'ziga tobelik qiluvchilarni o'z buyruq va ko'rsatmalarini ko'r-ko'rona bajarishga majbur etadilar. Siyosiy ekstremizmning millatchilik ko'rinishi turli millat va etnik guruhlar huquqini inkor etishda namoyon bo'ladi. Millatchi ekstremistlar faoliyati separatizm bilan bog'liq bo'lib, ko'p millatli davlatlarni yo'qotish va bir tub millat hukmronligini o'rnatishga qaratiladi. Bunday ekstremizm millatlararo munosabatlarning keskinlashuviga va xalqlar o'rtasida mojarolar tug'ilishiga olib keladi. Diniy ekstremizm esa, asosan, boshqa konfessiyalarga va ularning vakillariga nisbatan toqatsiz bo'lishi bilan ajralib turadi. Ba'zi diniy tashkilotlar dunyoviy davlatga qarshi kurashda foydalaniladi. Ekstremizm ning turli ko'rinishlari so'nggi yillarda dunyoning ko'plab mamlakatlarida, xususan, Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo mintaqalarida ham o'zini namoyon eta boshladi. Turli diniy ekstremistik tashkilotlar, masalan, "Hizbut-tahrir" va "Tavba", yangidan mustaqillikni qo'lga kiritgan dunyoviy davlatlarga tahdid solmoqda. Ular vaqtinchalik qiyinchiliklarni ro'kach qilib, aholini, ayniqsa, yosh avlodni aqidaparastlik g'oyalari bilan zaharlashga urinishmoqda. Bunda farzandlarni yo'ldan urishga, ularni o'z ota-onasiga, akaukasiga, tug'ilib o'sgan joyiga va davlatiga qarshi qo'yishga harakat qilishadi.

Terrorizm (lotincha: "terror" – qo'rqinch, dahshat) – bu siyosiy raqiblarni va muxoliflarni yo'qotish yoki qo'rqitish, shuningdek, aholining vahimasi va tartibsizliklar keltirib chiqarish maqsadida amalga oshiriladigan zo'ravonlik harakatlari [4]. Terrorizm ikki asosiy toifaga bo'linadi: yakka tartibdagi va guruhli terrorizm. Yakka tartibdagi terrorizm individual shaxslar tomonidan amalga oshiriladigan harakatlarni ifodalaydi, guruhli terrorizm esa, masalan, ekstremistik siyosiy to'dalarning harakatlari kabi, bir xil maqsadga erishish uchun birlashgan shaxslar tomonidan amalga oshiriladi. Siyosatshunoslikda davlat terrorizmi tushunchasi ham qo'llanadi, bu esa diktatorlik va totalitar rejimlarning repressiyalarini anglatadi. Terrorizm o'rta asrlardan boshlab, har xil mintaq va mamlakatlarda uchrab kelmoqda. Biroq, o'tgan asrning oxirlaridan boshlab uning yangi ko'rinishlari vujudga keldi, jumladan, chet el davlatlari va hukumatlari rahbarlarini, ularning diplomatik vakillarini o'ldirish yoki o'g'irlash, elchixonalar, missiyalar va xalqaro tashkilotlarning binolarini portlatish, aeroportlar va vokzallarda portlashlar o'tkazish, havo kemalarini olib qochish, odamlarni garovga olish kabi jinoyatlar. Bugungi kunda xalqaro terrorizm keng tarqalib, ochiq siyosiy tus olgan. Terror jamiyatlar va

davlatlar bilan aloqalarini o'rnatishga harakat qilmoqda. Bu omillar, teror aktsiyalarining ijtimoiy xavflilik darajasini oshiradi. Shuningdek, terrorchilar qo'liga yadroviy, kimyoviy va biologik qurol tushib qolish xavfi kuchayib bormoqda, shuningdek, elektron terrorchilik ham paydo bo'lmoqda. Bir necha hollarda terrorizm diniy ekstremizm, narkobiznes va separatizm bilan bog'liq bo'lib, ularning bir-biriga chatishish hollari ko'zatilmoqda. Bu hodisalar, terrorizmning murakkab va ko'p qirraligini, shuningdek, global xavfsizlikka ta'sirini oshiradi.

Migrant yoshlar orasida ekstremizm va radikalizmga qarshi immunitetni shakllantirish dolzarb muammo bo'lib, bu jarayonda qadriyat tarbiyasining o'ni beqiyosdir. Migratsiya jarayonlari yoshlarning ijtimoiy-madaniy muhitini o'zgartiradi, yangi qadriyatlar bilan to'qnashadi va o'ziga xoslik hissini yo'qotish xavfini tug'diradi. Bu kabi vaziyatlarda qadriyat tarbiyasi yoshlarning shaxsiy va ijtimoiy barqarorligini ta'minlash, ularni ekstremistik va radikal g'oyalardan himoya qilishning muhim vositasiga aylanadi. Qadriyat tarbiyasi yosh avlodning ongiga milliy va umuminsoniy qadriyatlarni singdirish, ularda vatanparvarlik, insonparvarlik, adolatparvarlik, tolerantlik va o'zgarlar madaniyatiga hurmat kabi sifatlarni shakllantirishni nazarda tutadi. Bu jarayon yoshlarning ijtimoiy hayotga moslashuvini osonlashtiradi, ularning o'zligini saqlab qolishga yordam beradi va turli madaniyatlarga hurmat bilan munosabatda bo'lishga o'rgatadi. Migrant yoshlar orasida ekstremizm va radikalizmning tarqalishiga qarshi kurashishda qadriyat tarbiyasi orqali ularda milliy g'urur va vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlash, o'z tarixini bilish va uni qadrlash, milliy madaniyat va an'analarni hurmat qilish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, yoshlarda diniy bag'rikenglik, boshqa din vakillariga hurmat bilan munosabatda bo'lish, diniy ekstremizmning mohiyatini tushunish va unga qarshi tura olish qobiliyatini shakllantirish zarur. Qadriyat tarbiyasi yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishga, ularni jamiyat hayotida faol ishtirok etishga, o'z huquqlarini himoya qilishga va jamiyat manfaatlariga xizmat qilishga undashi lozim. Bu jarayon yoshlarning o'ziga ishonchini oshiradi, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi va ularni ekstremistik va radikal g'oyalar ta'siridan himoya qiladi. Qadriyat tarbiyasini amalga oshirishda ta'lim muassasalari, oila, mahalla, ommaviy axborot vositalari va nodavlat tashkilotlarining hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Ta'lim muassasalarida qadriyat tarbiyasi darslar, sinfdan tashqari tadbirlar, loyihalar va to'garaklar orqali amalga oshirilishi mumkin. Oilada ota-onalarning o'rnak bo'lishi, farzandlariga milliy va umuminsoniy qadriyatlarni singdirishi, ularning tarbiyasiga e'tibor berishi muhim ahamiyatga ega. Mahalla yoshlarning ijtimoiy hayotida faol ishtirok etishi, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishi va ularni ekstremistik guruhlar ta'siridan himoya qilishi lozim. Ommaviy axborot vositalari qadriyatlarni targ'ib qiluvchi ko'rsatuvlar, filmlar, maqolalar va boshqa materiallarni yaratishi, yoshlarning bilimini oshirishi va ularning dunyoqarashini shakllantirishga yordam berishi kerak. Nodavlat tashkilotlar qadriyat tarbiyasi bo'yicha loyihalarni amalga oshirishi, yoshlar bilan ishlash bo'yicha treninglar o'tkazishi va ularga psixologik yordam ko'rsatishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, migrant yoshlarda ekstremizm va radikalizmga qarshi immunitetni shakllantirishda qadriyat

tarbiyasi muhim ahamiyatga ega. Qadriyat tarbiyasi yoshlarning shaxsiy va ijtimoiy barqarorligini ta'minlashga, ularni ekstremistik va radikal g'oyalardan himoya qilishga, ularning ijtimoiy faolligini oshirishga va ularni jamiyatga foydali fuqarolar qilib tarbiyalashga xizmat qiladi.

Qadriyat tarbiyasi yoshlarning shaxsiy va ijtimoiy barqarorligini ta'minlash, ularni ekstremistik va radikal g'oyalardan himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. YUNESKOning "Global fuqarolik tarbiyasi" dasturi qadriyat tarbiyasini yoshlarning tolerantlik, inson huquqlariga hurmat, demokratiya va qonun ustuvorligi kabi qadriyatlarni o'zlashtirish jarayoni sifatida ta'riflaydi. O'zbekistonda ham qadriyat tarbiyasiga katta e'tibor qaratilmoqda. 2020-yilda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi to'g'risida"gi Qonunda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash Milliy gvardiyaning asosiy vazifalaridan biri etib belgilangan [4]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, milliy o'zlikni anglash va vatanparvarlik tuyg'usi yoshlarni ekstremistik g'oyalardan himoya qiladi. Xususan, Rossiyada o'tkazilgan sotsiologik so'rov natijalariga ko'ra, milliy g'urur hissi yuqori bo'lgan yoshlarning ekstremistik tashkilotlarga qo'shilish ehtimoli pastroq. Shu nuqtai nazardan, O'zbekistonda "Ma'naviyat asoslari" va "Tarix" kabi fanlar orqali milliy qadriyatlarni targ'ib qilish yoshlarda vatanparvarlik hissini shakllantirishga xizmat qiladi. Diniy bag'rikenglik va boshqa din vakillariga hurmat bilan munosabatda bo'lish ham ekstremizmning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. "Diniy bag'rikenglik to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni har bir fuqaroning din erkinligini kafolatlaydi va diniy adovatni targ'ib qilishni taqiqlaydi. Diniy bag'rikenglikni targ'ib qilishda O'zbekiston musulmonlari idorasi va boshqa diniy tashkilotlar faol ishtirok etmoqda.

Ijtimoiy faollik va jamiyat hayotida ishtirok etish yoshlarning o'ziga ishonchini oshiradi va ularni ekstremistik guruhlar ta'siridan himoya qiladi. "Yoshlar siyosati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni yoshlarning jamiyat hayotida faol ishtirok etishini qo'llab-quvvatlaydi va ularning huquqlarini himoya qiladi. O'zbekistonda "Yoshlar ittifoqi" ijtimoiy harakati va boshqa yoshlar tashkilotlari yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirmoqda.

Qadriyat tarbiyasini amalga oshirishda ta'lim muassasalari, oila, mahalla va ommaviy axborot vositalarining hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Ta'lim vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan "Milliy tarbiya konsepsiyasi" ta'lim muassasalarida qadriyat tarbiyasini tashkil etish bo'yicha yo'nalishlarni belgilab beradi. Oila va mahalla yoshlarning tarbiyasida muhim rol o'ynaydi. Ommaviy axborot vositalari qadriyatlarni targ'ib qiluvchi ko'rsatuvlar, filmlar va boshqa materiallarni yaratishi, yoshlarning bilimini oshirishi va ularning dunyoqarashini shakllantirishga yordam berishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, migrant yoshlarda ekstremizm va radikalizmga qarshi immunitetni shakllantirishda qadriyat tarbiyasi muhim ahamiyatga ega. Qadriyat tarbiyasi yoshlarning shaxsiy va ijtimoiy barqarorligini ta'minlashga, ularni ekstremistik va radikal g'oyalardan himoya qilishga, ularning ijtimoiy faolligini oshirishga va ularni jamiyatga foydali fuqarolar qilib tarbiyalashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Karimov I. A., O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari, Terrorizm, 1997;
2. Migratsiya vaziyatiga oid hisobot :O‘zbekiston 2023-yil yanvar-mart.
3. Rajabova M, Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash muammolari, Terrorizm, 2003.
4. <https://lex.uz/mact/-5128310>

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Eshonjonov Bobir Zafarjonovich**, tadqiqotchi [**Эшонжонов Бобир Зафаржонович**, исследователь], [**Bobir Z. Eshonjonov**, researcher]; manzil: 120101 Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Talabalar ko‘chasi, 49-uy, [адрес: 120101 Сырдарьинская область, г. Гулистан, ул. Талабалар, д. 49], [address: 120101 Syrdarya region, Gulistan City, Talabalar Street, 49]